

**НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
НА РЕКЕ ИРТЫШ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД****FIELD STUDIES OF THE STRENGTH OF THE ICE COVER ON THE IRTYSH RIVER
IN THE SPRING****ФОМИЧЕВА НЯИЛЯ НИКОЛАЕВНА,***кандидат технических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта».***FOMICHEVA NYAILYA NIKOLAEVNA,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**FSBEI HE "Siberian State University of Water Transport".*

В данной статье рассматривается ледовая обстановка на реке Иртыш в весенний период. В исследовании применялись методы проведения натурных полевых работ. В работе приведены материалы натурных исследований ледового режима реки Иртыш в районе города Ханты-Мансийска. Натурные экспедиционные исследования включали: наблюдения за характером ледохода; измерения толщины ледяного покрова; определение прочности льда в предледоходный период. Рассмотрены также такие аспекты, как влияние тепляющего эффекта положительных температур воздуха и повышение уровней воды на уменьшение толщины льда и постепенное снижение его прочностных характеристик. Выполнен анализ влияния весеннего периода на свойства льда. Вкладом автора является получение зависимости для определения времени от начала ледохода до полной потери прочности льда. В результате оценена интенсивность снижения прочности льда.

This article examines the ice situation on the Irtysh River in the spring. The study used methods of conducting field field work. The paper presents the materials of field studies of the ice regime of the Irtysh River near the city of Khanty-Mansiysk. Field expedition studies included: observations of the nature of the ice drift; measurements of the thickness of the ice cover; determination of the strength of the ice in the pre-ice period. Aspects such as the effect of the warming effect of positive air temperatures and an increase in water levels on a decrease in ice thickness and a gradual decrease in its strength characteristics are also considered. The analysis of the influence of the spring period on the properties of ice is carried out. The author's contribution is to obtain a dependence for determining the time from the beginning of the ice drift to the complete loss of ice strength. As a result, the intensity of the decrease in ice strength was estimated.

Ключевые слова: *весенний ледоход, прочность льда, толщина ледяного покрова.*

Key words: *spring ice drift, ice strength, thickness of ice cover.*

В условиях интенсивного развития народно-хозяйственных комплексов непрерывно возрастает потребление воды. Неравномерное распределение водных ресурсов, их недостаток в одних районах и наряду с этим наличие полноводных рек в других обуславливают разработки по перераспределению стока и его переброски из одних водосборов в другие [1, с. 333]. С решением таких задач связано проектирование и строительство низко- и средненапорных гидроузлов. Как следствие этого создаются водохранилища речного типа.

Актуальным остается вопрос пропуска льда через низконапорные гидроузлы в эксплуатационный период [2, с. 85]. Для обеспечения беззаторможенного пропуска льда проводятся мероприятия: задержание ледяного покрова в водохранилище; снижение его толщины и прочности; уменьшение размеров льдин [3, с. 140]. Эти меры приводят к значительным эксплуатационным затратам, а некоторые вызывают загрязнение окружающей среды и наносят вред рыбному хозяйству [4, с. 198].

На выбор схемы пропуска льда и размеры сооружений большое влияние оказывают физико-механические характеристики ледяного покрова перед ледоходом [5, с. 108]. В связи с этим **целью** представленной работы является исследование влияния метеорологических и гидродинамических факторов на снижение толщины и прочности льда, а также на условия ледохода.

Учитывая вышесказанное, в связи с поставленной целью необходимо решить **задачи**:

- определение действительной прочности ледяного покрова в весенний период и интенсивность ее понижения, что дает возможность прогнозирования ее изменения при задержании ледяного покрова в водохранилище;
- определение действительной прочности ледяного покрова к началу первой подвижки льда и к началу ледохода.

Прочность ледяного покрова определялась по результатам испытаний цилиндрических образцов диаметром 90 мм и длиной 135 мм, вырезанных из ледяного покрова кольцевым буром. Испытания проводились на специально разработанной установке путем нагружения цилиндров по образующей [6, с. 115]. Толщина ледяного покрова измерялась мерной рейкой. Скорость и размеры льдин определялись в период прохождения их через заранее выставленные створы. Район исследований – нижнее течение реки Иртыш, где ширина русла составляет 420-440 м. Река – извилистая с плавными поворотами, в период половодья ширина русла составляет 3÷4 км. Скорости течения в зимний период у левого берега составляют 0,4÷0,5 м/с; у правого – 0,2÷0,3 м/с. Расход к началу полевых исследований составлял около 1500 м³/с. К началу подвижки льда уровень поднялся к отметке 250 см над нулем графика (Рис. 1), расход воды в это время составлял 2600 м³/с и средняя скорость потока – 0,8 м/с. В начальный момент подвижки ледяное поле у правого берега, в створе наблюдений, имело ширину 150÷200 м и длину – около километра. Эти ледяные поля продвинулись в сторону левого берега, в результате образовались торосы мощностью до 2-х метров. Одновременно правобережное поле раскололось на отдельные льдины больших размеров: длиной порядка 200÷250 м и шириной 150÷200 м.

Рис. 1. График изменения уровней воды в период наблюдений в районе г. Ханты-Мансийск.

Анализируя процесс первой подвижки ледяного покрова, можно отметить, что уровень воды и скорости течения являются обычно основной причиной начала подвижек льда и ледохода (Рис. 2).

○ – Изменение толщины льда вдоль правого берега, ● – то же, в центре;
 × – толщины плавучих льдин

Рис. 2. Изменения толщины ледяного покрова на реке в районе г. Ханты-Мансийск.

Исследования прочности ледяного покрова проводились на трех участках в выбранном створе на различном расстоянии от берега. Анализ изменения пределов прочности ледяного покрова показывает, что в период к началу общего понижения прочности он составил $0,3 \div 0,35$ МПа. Затем идет интенсивное понижение прочности и к началу первой подвижки составляет $0,1 \div 0,2$ МПа (Рис. 3).

Рис.3. Прочность средних слоев ледяного покрова.

Прочность определялась по формуле

$$Ru = \frac{P_0}{\pi RL_0}, (1)$$

где P_0 – нагрузка на образец; R – радиус образца; L_0 – длина образца.

Исследования плавущих льдин показали, что, несмотря на резкое уменьшение толщины льдин, интенсивность понижения прочности нижних слоев сохраняется на прежнем уровне.

Время, в течение которого может произойти полная потеря прочности льда с момента начала ледохода, определяется по зависимости:

$$\tau_0 = \frac{Ru}{\Delta Ru}, (2)$$

где Ru – предел прочности к началу ледохода; ΔRu – интенсивность понижения прочности.

Согласно формуле (2), полная потеря прочности нижних слоев льда может наступить через 9÷10 суток; средних – 10÷11 суток; верхних – 7÷8 суток.

Для сравнения приведем результаты натурных исследований прочности весеннего льда на Новосибирском водохранилище и реке Онега [7, с. 98]. В таблице (Табл. 1) даны значения прочности на момент перехода среднесуточных температур от отрицательных значений к положительным.

Таблица 1. Прочность весеннего льда при изгибе, Ru , МПа

Прочность	Район	
	Новосибирское водохранилище, 1982 г.	Р. Онега, г. Каргополь, 1983 г.
Верхние слои льда	0,5	0,35
Нижние слои льда	0,25	0,18

Выводы:

1. Анализ результатов исследований, выполненных на реке Иртыш в районе г. Ханты-Мансийска, позволил получить расчетные характеристики параметров ледяного покрова и ледохода, необходимые при выполнении проектных решений по обеспечению пропуска льда через гидроузлы.

2. Толщина ледяного покрова к началу ледохода составляла 0,65 м.

3. Предел прочности на изгиб ледяного покрова к началу ледохода составил 0,2 МПа.

4. Средняя интенсивность понижения прочности ледяного покрова перед ледоходом составила 0,0185 МПа. Исходя из этого полная потеря прочности ледяного покрова произойдет через 10÷11 суток с момента начала ледохода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бучельников М.А. Водоемы города Новосибирска / М.А. Бучельников, А.А. Перфильев, А.В. Панов, В.А. Чирков, О.В. Спиренкова, А.С. Тушина, Е.В. Рощина // Научные проблемы

транспорта Сибири и Дальнего Востока (раздел «Экология»). 2011. №2. С. 332-335.

2. Фомичева Н.Н., Василенко Д.С. Исследования влияния метеоусловий на формирование ледяного покрова и проблемы заторообразования на малых реках Западной Сибири // Высшая школа: научные исследования. Межвузовский научный конгресс. М.: Инфинити. 2020. Т.2. С. 84-90. Doi: 10.34660/INF.2020.17.60145.

3. Фомичев БС. Некоторые аспекты пропуска льда через низконапорные гидроузлы / Б.С. Фомичев, Н.Н. Фомичева // ННЦ РАЕН «Ноосферные знания и технологии», Сибирский научный вестник XI. Новосибирск: НГАВТ, 2008. С.140-142.

4. Седых В.А. Исследование снежного покрова с водосборных площадей ряда малых водоемов г. Новосибирска / В.А. Седых, О.В. Спиренкова, А.С. Тушина // Водные и экологические проблемы Сибири и центральной Азии: Труды III Всероссийской научной конференции с международным участием: в 4 т. Барнаул, 2017. Т 1. С. 196-203.

5. Фомичев Б.С. Определение действительной прочности ледяного покрова в весенний период по данным натурных исследований / Б.С. Фомичев, Н.Н. Фомичева // IV Международная научно-практическая конференция «Основы рационального природопользования». Саратов, 2013. 515 с.

6. Фомичев Б.С. Натурные исследования прочности льда Новосибирского водохранилища / Б.С. Фомичев, Н.Н. Фомичева, С.А. Кротов // Материалы международной научно-практической конференции. Пермь, 2008. 160 с.

7. Фомичев Б.С., Кротов С.А. Натурные исследования прочности льда Новосибирского водохранилища и реки Онега // Изв. ВУЗов. Сер. Строительство и архитектура. Новосибирск, 1974. №9. С.97-102.

© Фомичева Н.Н., 2023.